

ALIANZAS *y* *tendencias* B U A P

ISSN: 2594-0627

latindex

**Microorganismos con
potencial biorremediador
y agrobiotecnológico**

BUAP

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

rector, José Alfonso Esparza Ortiz

secretario general, José Jaime Vázquez López

vicerrector de investigación y estudios de posgrado, Ygnacio
Martínez Laguna

dirección de innovación y transferencia del conocimiento,

David Pinto Avendaño

innovación y emprendimiento, Martín Pérez Santos

ALIANZAS Y TENDENCIAS BUAP. Año 4, Nº 13, Enero-
Marzo de 2019, es una publicación trimestral editada por
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con
domicilio en 4 sur 104, Col. Centro, C.P. 72000, Puebla
Pue., Tel. +52 222 2295500, ext. 2234.

director, Martín Pérez Santos

consejo editorial, Maricruz Anaya Ruiz (CIBIOR-IMSS,
México), Patricia Bernal Guzmán (Imperial College
London, Inglaterra), Karla Cedano Villavicencio (IER-
UNAM, México), Abdelali Daddaoua (CSIC, España),
Antonio del Río Portilla (IER, UNAM, México)
Manuel González Pérez (UPAEP, México), Miguel Matilla
Vázquez (CSIC, España), Yolanda Elizabeth Morales García
(Facultad de Ciencias Biológicas, BUAP, México), Jesús
Muñoz Rojas (ICUAP, BUAP, México), Patricia Talamás
Rohana (CINVESTAV-IPN, México), Verónica Vallejo Ruiz
(CIBIOR-IMSS, México), Miguel Angel Villalobos López
(CIBA, IPN, México)

Reserva de Derechos al uso exclusivo 04-2016-
061316422200-203, ISSN: 2594-0627, ambos otorgados
por el Instituto Nacional de Derecho de Autor de la
Secretaría de Cultura.

Responsable de la última actualización de este número la
Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento
de la BUAP, Dr. Martín Pérez Santos, domicilio en
Prolongación de la 24 Sur y Av. San Claudio, Ciudad
Universitaria, Col. San Manuel, Puebla, Pue., México, C.P.
72570, fecha de la última modificación, 31 de marzo de
2019.

Email: alianzasytendencias@correo.buap.mx

Las opiniones expresadas por los autores no
necesariamente reflejan la postura del editor de la
publicación.

Revista registrada en Latindex (www.latindex.unam.mx).

diseño, Jesús Leal Rojas

web master, Eduardo Hernández Ronquillo

CONTENIDO

Editorial

1 *Pseudomonas stutzeri* MLA9, una cepa marina con alto potencial para degradar pireno

Hortencia Silva-Jiménez

18 Biorremediación del bisfenol A (BPA) y su potencial para el mejoramiento de la calidad de cuerpos de agua afectados por este contaminante industrial

Vianey Marín-Cevada

32 Aplicaciones potenciales de *Gluconacetobacter diazotrophicus* para incrementar los rendimientos agrícolas

Yolanda Elizabeth Morales-García

Editorial

La aplicación de los microorganismos en la industria biotecnológica, la medicina, los alimentos y otras áreas es importante y el conocimiento generado en este campo es fundamental para entender cómo se pueden potenciar los modelos y extraer el máximo de beneficios posible. En este número de Alianzas & Tendencias se presenta un artículo original que describe una bacteria llamada *Pseudomonas stutzeri* con elevado potencial para degradar pireno; un hidrocarburo aromático policíclico con potencial cancerígeno, por lo que los resultados de este estudio son importantes como propuesta futura para disminuir este contaminante y disminuir los riesgos a la población humana. En este número también se presenta un artículo de revisión que compila datos de cómo el bisfenol se encuentra contaminando cuerpos de agua y cómo se podría iniciar su biorremediación. El bisfenol es un compuesto derivado de la industria y si queremos rescatar los cuerpos de agua será imperativo iniciar con los subproductos que se están arrojando al ambiente derivado de los procesos industriales y domésticos. La aplicación de microorganismos benéficos en la agricultura es un tema que cada vez es más familiar entre los agricultores y en este número de Alianzas & Tendencias mostramos a *Gluconacetobacter diazotrophicus* como una bacteria con alto potencial para ser aplicada a los cultivos y explotar sus beneficios de promoción de crecimiento. De esta forma, las bacterias desempeñarán funciones importantes para distintas ramas de aplicación, el uso de estas bacterias es compatible con el medio ambiente y serán clave para disminuir los contaminantes en suelos, agua y el ambiente, así como también para potenciar el desarrollo de cultivos sanos y evitando el uso de compuestos químicos que han contaminado el ambiente.

Jesús Muñoz-Rojas